

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20484036>

O‘ZBEK KINOQISSALARIDA AYOL FOJIASINING BADIY TALQINI

Ahmedova Vaziraxon Asqarovna

RENESSANS ta’lim universtiteti,

Filologiya kafedrası filologiya fanlari bo‘yicha

falsafa doktori, dotsent (PhD)

vaziraahmedova1112@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada mustaqillik davri o‘zbek adabiyotining yorqin namoyadalaridan biri yozuvchi E.A’zamning “Zabarjad” va “Parizod” kinoqissalari tahliliga tortilgan bo‘lib, ayol fojiasining tub mohiyati, uning paydo bo‘lishiga ta’sir qiluvchi omillar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: drama, kinoqissa, fojia, konflikt, infantilizm, dialog, monolog, karnovalizatsiya, ambivalent, degradatsiya, kinoya, majoz, grotesk, pantomima.

Annotation: This article analyzes the film stories "Zabarjad" and "Parisod" by the writer E. Azam, one of the brightest figures in Uzbek literature of the period of independence, and talks about the essence of the tragedy of a woman and the factors that influenced its occurrence.

Keywords: drama, film stories, tragedy, conflict, infantilism, dialogue, monologue, carnivalization, ambivalent, degradation, irony, metaphor, grotesque, pantomime.

Аннотация: В данной статье анализируется произведение «Забаржад» и «Паризод» писателя Э.Аъзама, одной из уарких фигур узбекской литературы в период независимости, и говорится о сущности трагедии женщины и факторах, повливающих на ее возникновение.

Ключевые слова: драма, кинорасказы, трагедия, конфликт, инфантилизм, диолог, монолог, каронвалізатсия, амбивалент, деградация, ирония, метафора, гротеск, пантомима.

Milliy dramaning muhim jihati – u ijtimoiy ongini rivojlantirishning har bir bosqichida yuz beradigan o‘zgarishlar, ziddiyatlar bilan chambarchas bog‘liq. Konflikt har doim dramaning asosiy unsurlaridan biri, chunki “inson hayotining har bir bosqichida yoki inson hayotidagi eng katta janjallar, inson va uning ehtiyojlari, atrofdagilar bilan tabiiy hamda muqarrar bir-biriga zid keladigan munosabat sifatida namoyon bo‘ladi...” [15.159]. Maqolada E.A’zamning “Zabarjad” va “Parizod” asarlaridagi ziddiyatlarning turli shakllarda ifodalanganligi tahlil etilgan.

Asosiy qism. Erkin A’zamning “Zabarjad” kinoqissasi muqaddimasida olti-yetti yashar qizaloq – Zabarjadning kutilmagan tasodif tufayli o‘ttiz besh-qirq yoshlar chamasidagi otasi (Jo‘raboy) ning joni evaziga Qizilsoyga cho‘kmay, omon qolgani xabari beriladi. Shundan so‘ng, oradan o‘tgan qariyib chorak asrlik davr: qizchaning unib-o‘sib, ulg‘ayishi, bo‘y yetishi va uzatiladigan yoshdan o‘tib – o‘ttizlardan oshib qolishigacha bo‘lgan davr xronologik yoritilmaydi. Syujet bayonida monospektakl [16.211] uslubidan foydalaniladi, ya’ni qissaxonlik personajga ishonib topshiriladi. O‘quvchi (tomoshabin) E.A’zam ijodiy-estetik kontseptsiyasini hanuz aybdorlik hissidan xalos bo‘lolmagan, o‘tgan yillar ko‘nglidagi dog‘ni yuvib ketolmagan sho‘rpeshona Zabarjadning vaziyat-holat yoxud muayyan xotira-kechinma talabiga muvofiq ko‘nglini ochishiga ko‘ra anglana boradi. Masalan, qabristonda Qur‘on tilovatidan ko‘ngli erigan Zabarjadning alamli yig‘isi, iztiroobli faryodidan so‘ng uning quyidagi dil iqrorlari keltiriladi:

Zabarjad: “ – Dada! Dadajonim! Nega bizni tashlab ketdingiz, nega? Qo‘ying edi, men cho‘kib ketay edi o‘shanda! Men o‘lib ketay edi! Joningizga zomin bo‘lib, sizga badal qolib nima qildim men bu dunyoda, dadajon?! Shuncha yildan beri bu kasofatingizni nega yer yutmaydi dada?! Dadajo-on!” [3.137].

Agar zamonaviy o‘zbek dramaturgiyasi, xususan, E.A’zam kinoqissalari zohiran kuzatilsa, ularda oilaviy-maishiy mavzularga birqadar ko‘proq o‘rin ajratilgandek tuyuladi. Aslida, bu hol yangicha uslubiy yo‘llar izlash, muayyan ma’noda ijtimoiy-siyosiy, g‘oyaviy-mafkuraviy muammolarga urg‘u berish an’anasini inkor etish, alohida odamga diqqat qaratish hamdir.

Darhaqiqat, kinodramaturg “kichik odam” ko‘ngil hollarini axloqiy-ma’rifiy konflikt asosida tasvirlashga e’tibor qaratadi. Uning asarlari turfa axloqiy-ma’rifiy maqomga ega bo‘lgan shaxslar ziddiyati asosiga quriladi.

Zabarjad obrazini hayot g‘am-g‘ussalari, turmush azoblarini mamnun qarshilagani, o‘z fojiasini-da kulgi ortiga yashirolgani va eng muhimi, ayollik tiynati va e’tiqodini saqlab qololgani jihatidan dunyo adabiyotida ayol xarakterini betakror qirralari bilan aks ettirgan asarlar: “Anna Karenina” (Lev Tolstoy), “Bovari xonim” (Gyustav Flober), “Baxtiqaro Kerri” (Teodor Drayzer), “Ayol hayotidan yigirma to‘rt soat” (Stefan TSvayg), “Jamila” (Chingiz Aytmatov)lar bilan muqoyasa qilishga urinadi. San’atshunosning yuqoridagi bahosi asarda ayol xarakteri daqiq qirralari, ko‘nglining sirli-sehrli olami mahorat bilan tasvirlangani haqidagi qarashlarimizni tasdiqlaydi.

Ustoz adabiyotshunos Umarali Normatov: “Zabarjad” kinoqissasida: “... *bugungi evrilishlar zamonida bir oila a’zolari orasida yuz bergan ziddiyat, bo‘linishlar qalamga olingan*” Asar: “... *o‘z bilganidan qolmaydigan, o‘jar, tanti, shaddod qiz – ayol qismatidan bahs etadi*”[11.138] deb yozadiki, kinoqissa sinchiklab mutolaa qilinsa, muammoning ko‘lami bir oila tashvishidan ko‘lamliroq, qahramon tabiatida kuzatiluvchi ta’kidlangan jihatlar zohiriy belgilar ekani oydinlashadi.

Albatta, axloq qonun-qoidalari insonning nomusini himoya qilib, mas’ulligini orttiradi. Biroq muallif badiiy talqiniga ko‘ra, jismonan yetilgan, aqlan va ruhan to‘lishgan, xatti-harakatiga javob bera oluvchi kishining ehtiyoj va mayllari ham daxlsizdir. E.A’zam Zabarjadning oila va nikoh normalaridan birqadar xorijga chiquvchi xatti-harakatlarini quyidagi omillar bilan izohlaydi:

1. Yosh tafovutiga qaramasdan, o‘rtada yuzaga kelgan ma’naviy yaqinlik, aniqrog‘i yoshi o‘tib qolgan cho‘rtkesar qizning dunyodan izsiz ketmaslik, avlodni davom qildirish mayli tufayli ertasi noayon ishga qo‘l urishi.

2. Zabarjadning tashqi muhit va jismoniy ehtiyojlar ta’sirida o‘zgargan ruhiy-psixologik kayfiyati.

Zabarjad: “– *Qiz bola otasiz o’smasligi kerak. Otasiz o’sgan bittasini, mana, ko’rib turibsiz!*[11.140] -deyishi bejiz emas.

Bir tomonda, tashvishu g’urbatlardan kuyinib, bir burda bo‘lib qolgan g’amboda onaizor – Vazira opa, ikkinchi tomonda nogiron uka – Sur’atjon. Uchinchi tomonda, yoshi o‘tib qolgan Mastura amma. O‘ziga to‘q to‘ng‘ich aka – Shuhratbek xotini chizgan chiziqdan chiqolmagach, Zabarjad ayol boshi bilan qay biriga g’amxo‘rlik qilsin, qay birini oq yuvib, oq tarasin.

Agar bu oilaning boshida erkak kishi soyabon bo‘lganida, uy-joyi “yupqa”ligini bahona qilib, sovcilar oyog‘i uzilmasdi. Ishxonada direktor, mahallada Zokir devona “betamiz”lik qilolmasdi. Ishvaker Dilyaga o‘xshab Hindistonu Arabiston, Turkiyayu Mojariston bo‘ylab yallo qilib yurishni o‘ziga ep ko‘rmagan sho‘rlik, badbaxt va aftodahol Zabarjad hayotdan bezib, fe’li aynimaganida yoshu ulug‘, oilalik odamdan panoh istamas, borlig‘ini unga in’om etmasdi. Binobarin, u o‘z taqdiri, noto‘kis hayotiga bir qatra nur olib kelish haqida ham o‘ylash, bu yo‘lda dadilroq harakat qilishga to‘la haqli edi.

Zabarjadning maktabdosh dugonasi – Dilya (Dilbar) ham o‘ziga xos xarakter. To‘g‘ri, Zabarjad va Dilbarning loyi bir joydan olinmangan. Dilya o‘zini “odamday yashash” ga haqli deb biladi. Yolg‘iz farzandiga “nurafshon kelajak” yaratish ilinjida o‘zini o‘tga-cho‘qqa uradi. Ilojsiz qolganida, lozim bo‘lsa, tanasini sotishdan ham qaytmaydi. Undagi ochko‘zlik, dang‘illama uy-joy, to‘kis hayot ilinjidagi o‘lib-tirilishlar zamirida mislsiz fojia yotadi. Chunki u tug‘ilishi bilanoq tirik yetimga aylangan va qari kampir muruvvati bilangina ulg‘aygan. Dunyo ne‘matlaridan bahramand bo‘lolmagani uchun hayoti to‘kis bo‘ysiralariga hasad tuyg‘usi bilan unib-o‘sgan. Turmushga chiqqach esa, o‘zi istagan toparman-tutarman erga yolchimagan.

Binobarin, hech kim yupatmagan, erkalab boshini silamagan, kiftini beg‘araz mehr bilan quchmagan, himoyaga muhtoj Dilya butun olamga nafrat bilan ulg‘aygan. Yovuz olamdan o‘z haqini undirishga bel bog‘lab, kurashga chiqqan. Biroq u hayhotday dunyoning qay burjiga bosh urmasin, nainki shirin orzulari, balki or-nomusiyu ayollik sha’ni, g‘ururiyu iffati johil qavm tomonidan toptalgan. Ayol

“odamday yashash”ni eplolmay xo‘rlangan. U bergan qurbonlik shu qadar mislsiz va behad miqyosliki, Dilya buni yaxshi anglagani, vaqtni qaytarib bo‘lmasligini his qilgani uchun o‘zini ovutib yashashga mahkum. Dilyaning Zabbarjadga havaslanib, muhabbat sog‘inib aytgan so‘zlari fikrimizni dalillaydi:

“ – *Men ham birovni yaxshi ko‘rgim kelyapti*, -deydi Dilya ko‘zida yosh xalqalanib. So‘ng birdan ho‘ngrab Zabbarjadni quchoqlab oladi.

–*Senga o‘xshab. Chin yurakdan. Havasim keladi senga, o‘rtoq, ishon! Men odam bo‘lmadim, Zaba-ar! Yurishimni qara! Shuyam hayot bo‘ldimi, dugonajon? Bir tiyin! Bu hammasi bir tiyin, ishon!*”[11.143]

Bu dil iqrori asl javharda mavjud bo‘lgan va inson xotirasining qay bir burjlarida saqlanib qolgan oniy tuyg‘u edi. Bunday nafis tuyg‘u Dilbar tabiatida ba‘zan-ba‘zangina bosh ko‘tarib qoladi. Jumladan, uning olis xorijdan turib, o‘z-uyi, o‘lan to‘shagi, anvoyi gullarining hidini sog‘inib sim qoqishlarini bunga misol qilish mumkin. Bir gal piqillab yig‘layotgan Dilbar va Zabbarjad o‘rtasida telefon orqali shunday suhbat kechadi:

Dilbar: –...*Zabar, qovun chiqmadimi?*

Zabarjad: – *Ha, bor. Bozorda. Ko‘p.*

Dilbar: – *Bunday qilasan, o‘rtoq! Hozir borib bozordan kottasini olasan. Hey, xonpatir esingdan chiqmasin! Qip-qizil, singib pishganidan ol... Uyga opkelasan, qovunni so‘yasan, huv yaxshi ko‘rgan tebranma kreslom bor-ku, o‘shanga o‘tirib olib maza qilib yeysan. Oxirigacha! Tushunding?... Men uchun yeysan o‘rtoqjon! Meni eslab!*”[11.147]

Yuqoridagi dialog Dilbarning olis mamlakatlardagi bebaxt hayoti haqida yetarli tasavvur beradi. Garchi, u qiynalib moddiy hayotini o‘nglayotgan bo‘lsa ham, o‘zga elning hashamati ona yurtning ne‘matlari, qadrdon uyning osoyishtaligi kabi ko‘ngliga tatimagan. Qahramon dil tug‘yonlari kitobxon (tomoshabin) da Vatanga muhabbat tuyg‘usini tarbiyalashga xizmat qiladi. Ayni paytda, bu lavha E.A’zamning go‘zal topildig‘i bo‘lmay, “Boburnoma”da Mirzo Boburning yurtidan kelgan qovun so‘yilgan kezdagi holini eslatishini ham ta’kidlash o‘rinlidir. Bunday taqlidiy holat Oybekning

“Qutlug‘ qon” romanida Mirzakarimboy tilidan aytilgan ma’lum va mashhur: “*Er kishi yer sotmas, yer sotgan – er sanalmas.*” naqlini qahramon nutqiga singdirishga harakat qilingan o‘rinlarda ham kuzatiladi. Shuningdek, E.A’zamning “Parizod” kinoqissasida Rasul muallim allanechuk ezilib: “– *Bu xonadondan rozi bo‘lib ket, qizim,*”- deyishi qaysidir ma’noda, Yusufbek hojining mashhur iborasini esga solishida ham ko‘rish mumkin.

Yuqoridagi oniy kechinma-hollar ko‘pincha sovuq va o‘ktam qiyofada namoyon bo‘luvchi Dilya sodir etgan qilmish-qidirmishlarni oqlashga asos bo‘lolmaydi. Ammo sho‘rlik ayol tushib qolgan hayotiy drama, tragik vaziyat simptomlarini anglashga imkon beradi. Kitobxon (tomoshpabin) ni adabiy qahramon shafqatsiz hayotning shiddatli oqimi – “niqoblar namoyishi” (karnovalizatsiya)da [14.198] ishtirok etayotganini tushunish sari yetaklaydi. Zotan, dramada tasvirlangan hayotiy hodisa zamiridagi fojia an’anaviy badiiy talqinlardan farqlanadi. Hayot va o‘lim chegarasi – ekstrem vaziyatda qolgan Dilyaning yolg‘izlikda ikkilangan (ambivalent) vaziyat-hollari, nochor va ilojsiz holda, yashab qolish istagida harakat qilishi, ruhiy parchalanish va so‘ngsiz iztiroblar iskanjasida yo‘l izlashi, o‘zi tushib qolgan “o‘zga dunyo”ga sig‘may, ichkari va tashqarini muvoziy holatga keltirolmay o‘rtanishlari kishini befarq qoldirmaydi.

Demak, uni bolalik va o‘smirlikdagi “tirik yetim”lik, loqaydlik, mehrsizlik – oiladagi parokandalik makonsizlik bo‘shlig‘iga uloqtiradi. Bu qutbda moddiy to‘kislik topilsa ham, o‘sha muvaqqat ilinj qahramonni ushlab qololmaydi. Uning hayotida muttasil qo‘nimsizlik hukm surishining asl sababi ham insoniy qadr topmaslikdir. Dilya niqoblangan “do‘st va oshno” lar muhitida ekani bois, hech qachon chin muruvvat ko‘rmaydi. Tubsiz chohga tushib qolish sabablarini idrok etishga uringanida, haqli ravishda nafs qurboni bo‘lib, farzandini unutgan ota-onasi uning nafratiga nishon bo‘lishadi. Qaysidir ma’noda, ulardan intiqom olishga urinadi. Shunga qaramasdan, ba’zan Dilya qalbining tub-tubida yilt etgan vijdon iztiroblari ham ko‘zga tashlanadiki, aynan shu hol qahramon tragizmini tushunishga kalit beradi. Chunki bu iztirob-o‘rtanishlar mohiyatan qahramon ong osti – ruhiyatidagi tebranishlarni ifoda etadi.

Anglashiladiki, E.A'zam personajni hissiy, ruhiy va psixologik aspektda kuzatishga intilgan.

Shu ma'noda, Dilya vujudini kemirayotgan dard u intilgan manzilga eltuvchi niyatlarning sarob ekanini his etishi bilan izohlanadi. Bizningcha, mo'tadillikni boy bergan Dilya endi olamdagi o'z o'rni va insonlik maqomini topishdan mahrum. Shu bois, u takabburlik va riyokorlik niqobiga har qancha yashirinmasin, butun vujudini qamragan tizginsiz nafrat iskanjasidan xalos bo'lolmaydi. Zotan, zino insonning ruhiy tinchligini yo'qotadigan, qalb nurini so'ndiradigan razolat bo'lib, ko'ngilga g'ulg'ula soladi va ruhiy qiynoqlarga duchor etadi. Dilya botinini chulg'ab olgan nafs uning irodasini boshqaradi va barcha jismoniy hamda ruhiy quvvatlaridan mosuvo etadi. Dilya qalbidagi shunchalar ko'lamlilik g'ussa hukmronki, u ayolning umid tuyg'usini butkul parchalab tashlaydi. Umidning o'limi esa, odamiylik tizgini shaytonning ilkiga o'tganidan nishonadir.

Anglashiladiki, E.A'zam kinoqissalarida sekin-asta jonli hayot ichiga kirib boriladi. Zamondoshimiz qismati u yoxud bu darajada bugungi kun ijtimoiy-iqtisodiy, ma'rifiy-axloqiy muammolari bilan bog'liq tarzda tasvirlanadi.

Istiqlol davri dramaturgiyasida odam savdosi, giyohvandlik, bozor iqtisodining inson ma'naviyatiga ta'siri singari davlatning qaror va farmonlariga ilova tarzida "hozirjavob"lik bilan bitilgan ijtimoiy-siyosiy mavzudagi asrlar anchagina. Ammo, oz bo'lsa ham, hayot ziddiyatlari va inson botinida kechayotgan qarama-qarshiliklarni aks ettiruvchi "Zabarjad" tipidagi asarlar ham yo'q emas. Ularda hayotda sodir bo'layotgan ijtimoiy-maishiy jarayonlarga moslashayotgan inson dramasi tub mohiyatini ochishga intilish ko'zga tashlanadi. Bu esa, dramaturgiya uchun bir tomondan, zamondoshlarimiz beg'ubor ma'naviy-ruhiy olami, ikkinchi jihatdan, turfa xil jismoniy-ruhiy bachkanalıklar (infantalizm) ni poetik kashf etish muhim zaruriyat ekanini ko'rsatadi. Shaxs ma'naviy balandligi ifodasi romantika va lirizmni talab qilsa, uning axloqiy tanazzuli (degradatsiya holati) ni tasvirlash kinoya, majoz va grotesk rolini oshiradi. Tragik va komik boshlama tarxi murakkablashuvi, qahramon xarakteri va konfliktning ko'pqatlamli bo'la borishini taqozo etadi.

Jumladan, kinoqissada Zabarjadning beg‘ubor ruhiy dunyosi va unda kechayotgan po‘rtanavor evrilishlar liro-romantik uslubda ochiladi. To‘g‘ri, bosh qahramon silliqqina kiyingan, qo‘lida gul ko‘tarib keluvchi, xushsurat, ammo real hayotdan yiroq romantik oshiq yigitni xushlamaydi. Ayni paytda, to‘ridan go‘ri yaqin Abdulaziz aka kabi kekxa odamga tegib, uning uy-joyiga ega chiqish kabi tubanlikka ham bormaydi. Bunday hollarda voqelik bir tomondan, realizm umumestetik tafakkur tipi yetakchi printsiplari asosida – real hayotga monand tarzda ifodalanadi. Ikkinchi jihatdan, adib hayotni butun murakkabligi bilan keng ko‘lamda aks ettirishga intiladi. Ijtimoiy-tarixiy muhitning inson taqdiri va fe‘l-atvoriga ta‘sirini ijtimoiy-psixologik jihatdan badiiy tadqiq etadi. Garchi Zabarjad butun iroda kuchini ishga solib, tashqi voqelikka qarshi chiqsa ham, g‘oyat murakkab va shafqatsiz ijtimoiy munosabatlar tizimini yorib chiqa olmaydi. Bu bilan adib jamiyat joriy holatini, taraqqiyot va tanazzul tendentsiyalari kurashini badiiy idrok etadi, voqelikni qayta yaratadi. E.A‘zam badiiy hukmi ifodasida adabiyotning kontseptual funktsiyasi amalga oshadi.

Kinoqissada voqelikning muayyan davr va muhit uchun eng xarakterli jihatlari imkon qadar umumlashtirish asnosida badiiy shartlilikning turfa ko‘rinishlariga murojaat qilinadi. O‘zgarishlarga yuz tutgan olam hodisalari, qorishiq holda namoyon bo‘layotgan madaniyatlar ta‘sirini ko‘rsatishda “metarivoyat”dan qochish, postmodernistik tasvir tamoyillari: frantsuz poststrukturalizmi (dekonstruktsiya – J.Derrida); postfreidizm (“ongsizlik tili” – J.Delez, F.Gattari); semiotika (kinoyaviylik kontseptsiyasi – U.Eko) va boshqalardan ijodiy foydalandi. Bu hol realizm ijodiy metodi sifat jihatidan o‘zgarib, turli dunyoqarashlarni ifoda etish, tasvir imkoniyatlarini boyitish hisobiga yanada takomillashib borayotganini ko‘rsatadi.

Yuqorida tanishganimizdek, “Zabarjad” kinoqissasida zamondoshimiz shaxsiy hayotining negativ jihatlari, aniqroq aytganda, qiz ko‘nglining bolalik kezlarida otalik mehri bilan to‘ldirilmagan burjlaridagi muhabbat va ardoqqa intiqlik, mehr-muruvvat sog‘inchi bilan bog‘liq tuyg‘ulari qahramonni bir umr ta‘qib etishi qalamga olingan. Shuning uchun badiiy tasvirda: an‘analarga nisbatan kinoyaviy munosabatda bo‘lish, olamni xaos deb bilish, universal gumanizmga intilish, ikkiyoqlama (elitar qatlam va

omma) ga mo'ljallangan kodlashtirish mavjud. Janrlar mutatsiyasi ham postmodernistik dramaturgiya poetikasi uchun xarakterli bo'lgan unsurdir.

Kinoqissa markazida harakatlanuvchi Zabarjad ancha murakkab obraz. Uning nazdida erkak jinsiga mansub barcha kishilar marhum otasi kabi beg'ubor, samimiy, jo'mard, fidoyi bo'lishlari kerak. Yoshlik kezlari uning ko'ngligaingan shu yuksak umid – hayotiy tamoyil real hayotga mos kelmaydi. Bu esa, qahramon qalbida o'z-o'zidan, shaxsiy hayotidan, atrofini qurshagan muhitdan qoniqmaslik tuy'usini paydo qiladi. Zabarjad yuzaga kelgan mushkul hollardan qutulish yo'llarini axtararkan, biz ko'nikkan qoliplarga sig'masligi bilan e'tiborni tortadi. Yuqorida adibning olam manzarasi tubdan o'zgarib, avvalgilaridan mutlaqo farqlanuvchi turmush tarzi yuzaga kelgani, "madaniyat"larning ajib qorishuvi paydo bo'lgani, asar yozilayotganda umuman o'zbek o'quvchisini emas, balki "ko'zi ochiq", ya'ni xos kitobxonni mo'ljallagani haqidagi izohlari fikrimizni dalillaydi.

Zabarjad o'z achchiq qismatiga sag'irlik bitilgani uchungina emas, balki nogahoniy tasodif tufayli bolaligidan mahrum bo'lgach, biqiq muhitga tushib, shajaraviy muloqotdan uzilib qolgani uchun ham yolg'izdir. U chinakam baxtli va ideal hayot qanday bo'lishi kerakligini yaxshi angelaydi, shunga intilib yashaydi. Ichki olamidagi go'zallikni tashqi dunyoga tadbiq etish, hayotini izga solib, jamiyatda munsib o'rin egallash uchun teran mas'ullik sezadi, shunga talpinadi.

"Parizod" kinoqissasida esa, chimildiqqa-kirib-kirmay qaylig'idan ayrilgan Pariqishloqlik baxtiqaro sanamga bir chimdim quvonch hadya etishga to'siq bo'lgan andisha va istihola tuyg'usi achchiq kinoya qilinadi. Chunki istalgan uyni gullatishga qodir va loyiq bo'lgani holda, so'raydigan odami, boradigan manzili yo'qligi bois, battol Bozor kal qiyofasidagi yovuzlikka mahv bo'lgan bu go'zal nainki loqayd olomon tutumlari, balki butun olamga qarshi isyon qiladi. (Bu yovuzlik "Tanho qayiq" kinoqissasida moddiy to'kislik quturtirgan Qalimbet qiyofasida Orzigulning nafis orzularini toptaydi.)[3.194]

"Parizod" kinoqissasida kelinchakning tabiatan til-zabonsiz tarzda tasvirlanishida ham katta hikmat bor. U faqat bir o'rindagina, ya'ni Ismat boyvachchaday qo'li uzun

kimsaga tutqun bo‘lib, behad ojiz va betadbir qolganida, tashqi kuchlarga qarshi o‘zligini to‘la namoyon etadi. O‘zgaralar (keng ma’nodagi jamiyat) ning o‘zi qabul qilolmagan hayot tarziga zid bo‘lgan mayl-istaklarini oshkor qiladi. E.A’zamning mahorati shundaki, bu tuyg‘uni xarakter tiynatiga mos mayin va sehrlovchi kuy ritmiga mos raqs – xatti-harakat (jest) [15.205] orqali beradi. Adib kelinchak qo‘l, tana va bosh harakatlarida pinhon ramziy-majoziy, ishoraviy ma’nolar, tuyg‘u-kechinmalar ifodasini so‘zga eviradi. Pantamimik xatti-harakatlar orqali ifodalagan chiziqli til jonli nutqqa ko‘chadi. Chindan ham, kelinchakning raqsi quyidagicha o‘ziga xos izhori dil, sharhi qismat va mungli bir munojot edi:

“–... Yo falak, meni nega yaratding? Yaratgan ekansan, qulluq, ammo nega xilvat bir tog‘u toshda bino qilding meni? Tog‘u toshda bino qilibsan, nega birato‘la toshga, sangi zaminga aylantirib qo‘yaqolmading? Nega ko‘ngil ato etding menga, nega husnu malohat? Nega shunga munosib bir taqdir bermading, darig‘ tutding? Endi men bu toshdek boshni qaysi toshga uray? Osmonlarga uchib ketay desam – qanotdan qisding, qora yerga kiray desam... O‘zing yo‘l ko‘rsat, o‘zing najot ber, o‘zing, yo falak!..”[3.199]

Xullas, baxti qaro kelinchak dunyodan yuz o‘girish, “mayda” va johil odamlar orasida yashashdan voz kechish orqali o‘z taqdirini hal qilishga haqli ekanini namoyon etadi. Muallif qiyofasi o‘zgargan dunyoga poetik munosabat bildirarkan, Rasul muallim tilidan: *“– Zamonasiyam charxpalak bo‘lib ketdi-yov” [3.202]*, deya achchiq istehzo qiladi. Mohiyatan tragik xarakterga ega bo‘lgan bu badiiy yechim beg‘ubor parichehrani avaylab-asrash va insonday yashashi, baxtli bo‘lishiga imkon bermaydigan, odamiylikka begona barcha ijtimoiy shart-sharoitlar: ma’naviy-axloqiy qarashlar va umumqadriyatlarini tubdan isloh qilishga da’vat bo‘lib jaranglaydi.

Xulosa. E.A’zam kinoqissalarida ayol mavzusiga bejiz murojaat etilmaydi. Bu asarlarda ayolning maishiy-axloqiy turmushi jamiyatning joriy holatini xolis baholash me’zoniga aylanadi. Erkak jinsiga mansub personajlar ma’naviy-axloqiy, ma’rifiy-ruhiy darajasi ham ularning ayolga bo‘lgan munosabatiga ko‘ra baholanadi. Jumladan, Zabarjadning yelkasiga kiftini qo‘yib, xijolatomuz uzrxohlik va otalarcha mehribonlik

bilan: “– *Duo qilaman – munosibingiz uchrasin!*”, deya olgan bag‘rikeng inson Abdulaziz akaga mehrimiz oshadi. Nafs ilinjida qizi tengi ayolni bozorga solishdan toymaydigan Vosil aka tipidagi kimsalar ma’naviy darajasi ham munosib bahosini oladi. Binobarin, asarda jamiyatning oldingi saflarida turgan kishilarning zohiran ideal tuyulgan hayot tarzi inkor etiladi. Bu hol sahna asarining makoniy va zamoniyligini geografiasini yanada kengaytiradi.

Adabiy qahramonlar dunyosini tush vositasida ochish, rivoyat va naqlarga murojaat etish kabi eposga xos xususiyatlardan foydalanish, shuningdek remarkalarni kengaytirish kabi o‘rinlarda muallif obrazi ham yaqqol namoyon bo‘ladi.

“Zabarjad” asarida oiladagi parokandalik makonsizlik bo‘shlig‘iga uloqtirgani bois, hayot va o‘lim chegarasi – ekstremal vaziyatda qolgan Dilyaning yolg‘izlikda ikkilangan (ambivalent) vaziyat-hollari, yashab qolish istagida nochor va ilojisiz harakat qilishi, ruhiy parchalanishi va so‘ngsiz iztiroblar iskanjasida yo‘l izlashi, o‘zi tushib qolgan “o‘zga dunyo”ga sig‘may – ichkari va tashqarini muvoziy holatga keltirolmay o‘rtanishlari ifoda etildi. Asarda E.A’zam ijtimoiy-maishiy jarayonlarga moslashayotgan inson dramasi tub mohiyatini ochishga intildi.

“Zabarjad” va “Parizod” asarida dramaturg qahramonlarning fojiaiy yolg‘izligi bilan bog‘liq hayotiy chigalliklar yechimida XX asr modern adabiyotiga xos bo‘lgan ijodiy uslubni ijodiy o‘zlashtirish, badiiy tasvirdagi ekzistentsial kayfiyat (chorasizlik va bema’nilik)ni tush qorishmasi va gollyutsinatsiya effekti orqali ifodalashga urindi. Asar strukturasi voqelikning badiiy modeli – postmodern uslubiga xos uzuq-yuluq “rivoyatlar” asosiga qurdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аникст А. История учений о драме. – М.: Наука, 1988.
2. Арасту. Поэтика. Ахлоқи кабир. Ҳанги аср авлоди. – Тошкент 2004.
3. Аъзам Э. Танҳо қайиқ. Киноривоуат. // Эркин Аъзам. Танҳо қайиқ. Киноқиссалар. SHарқ НМАК Бosh таҳририуати, – Т. 2017. – Б. 195.

4. Ahmedova V.A. Erkin A'zam dramalarida plastik obraz yaratishning o'ziga xosligi. Хоразм Маъмун академиyasi ахборотномаси: илмий журнал. 2022 yil. 11-son, 21-26 bet
5. Akhmedova V. Artistic Depiction Of Women's Modesty In Uzbek Films Created During The Period Of Independence. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research <https://theusajournals.com/index.php/ajsshr/article/view/6139> Published Date 2025-06-18
6. Волькенштейн В.М. Драматургиya. – М.: Писатель. 1990.
7. Глобаллашув: Бадий талқин, замон ва қаҳрамон. 1-китоб – Т.: Фан, 2018. – 350 б.
8. Ёқубов И. “Бадий-эстетик сўз сеҳри”. –Т.; “Ҳанги аср авлоди” – 2011 й.
9. Жўрақулов У. Назарий поэтика масалалари: Муаллиф. Жанр. Хронотоп. Фафур Ғулом номидаги НМИУ – Ташкент, 2015. – 457 б.
10. Каримов Н. Istiqlol davri adabiyoti. – Т.: Yangi nashr, 2010
11. Норматов У. Нафосат гурунглари. –Т.: Муҳаррир, 2010.
12. Солиев А. Наёт ва инсон талқини. – Т.: Турон замин зиё, 2015.
13. Султон И. “Адабиёт назариyasi”. –Т.; Ўқитувчи, 2005 й, 270 б.
14. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М . Адабиётshunosлик луғати. – Т.: Академнashr, 2010
15. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Т.: Akademnashr, 2018.